

OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREATIV YONDASHUV ASOSIDA MUSTAQIL TA'LIMNI BAJARISHNING ELEKTRON VOSITALARI

Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

“Pedagogika” kafedrası o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mustaqil ta'limni bajarishning o'quv-uslubiy va elektron vositalari to'g'risida ma'lumot berilgan. Mustaqil ta'limni bajarishda elektron darsliklarning ahamiyati ochib berilgan. Oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimida mustaqil ta'lim ulushini oshishi, mustaqil ta'limni ahamiyatini yanada oshirgan.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim, elektron vositalar, o'quv-uslubiy vositalar, o'quv-mashg'ulotlar, kredit-modul tizimi.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация об учебно-методических и электронных средствах самостоятельного обучения. Выявлено значение электронных учебников в осуществлении самостоятельного обучения. Увеличение доли самостоятельного обучения в кредитно-модульной системе вузов повысило значение самостоятельного обучения.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, электронные средства, учебно-методические средства, тренинги, кредитно-модульная система.

ANNOTATION

This article provides information on educational-methodical and electronic means of independent education. The importance of electronic textbooks in performing independent education is revealed. The increase in the share of independent education

in the credit-module system in higher education institutions has increased the importance of independent education.

Key words: independent education, electronic tools, teaching-methodical tools, trainings, credit-module system.

Dunyoda mustaqil ta'lim olish sifatini oshirish shaxsning jamiyatda muvafaqqiyatli o'z o'rnini topishida muhim hususiyatlardan biri hisoblanadi. Jumladan, oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida "butun hayot davomida sifatli ta'lim olishga imkoniyat yaratish" g'oyasi ta'lim oluvchilarning mustaqil ta'lim olishlari, mustaqil ishlash malakalarini uzluksiz oshirish orqali mutaxassislarning zaruriy kompetensiyalarini, ijodiy yaratuvchanlik, tadqiqotchilik, mantiqiy tafakkurni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Shu nuqtai nazardan o'zlashtirilgan nazariy bilimlarni mustaqil ishlash orqali amaliyotda qo'llay olish ko'nikmalarini rivojlantiruvchi, mustaqil faoliyatlarida kasbiy muammolarga echim topish va amalga tatbiq etishda o'qitishning interfaol metodlaridan foydalana oluvchi, oliy ta'lim muassasalarida faol ijodiy fikrlovchi, izlanuvchan, kerakli ma'lumotlarni mustaqil ravishda izlab topuvchi va ularni o'z amaliy faoliyatida qo'llay oluvchi mutaxassislarni tayyorlash hamda oliy ta'lim muassasasida ta'lim-tarbiya jarayonida mustaqil ishlash jarayonini samarali tashkil etishda ijodiy yondashuvlarga alohida e'tibor qaratish zarur hisoblanadi.

Mustaqil ishlarning barcha shakllarini bajarishda o'quv-uslubiy va elektron vositalari talab etiladi. Talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishda o'qituvchi faqat kerakli ma'ruza materiallarini taqdim etish bilangina cheklanib qolmay, balki mustaqil ishlarni bajarishda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan, internet manbalaridan va boshqa ko'plab zamonaviy ta'lim vositalaridan foydalanish bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalarni ishlab chiqish lozim. Shu bilan birga, talabalarning mustaqil ishlarining o'ziga xos xususiyati shundaki, talabalar mustaqil ravishda yangi bilimlarni olishadi.[2. 67]

Oliy o'quv yurtlarining yangi o'quv ta'lim dasturlariga o'tishi, ushbu dasturlarni mutaxassislarning malaka profiliga muvofiq shakllantirishi talabning mustaqil ishiga yangicha yondashuvlarni talab qiladi. Oliy ta'limning yangi standartiga muvofiq o'quv jarayonida mustaqil ish mutaxassisning kasbiy zarur bilim va ko'nikmalarni egallashi uchun vaqtning 50 foizigacha ajratiladi. Talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish oliy ta'lim muassasasi va kursning o'ziga xos xususiyatlariga qarab ma'lum bir farqlashni talab qiladi. Shuning uchun, ularning mustaqil ishlarini tashkil etish uning o'sib borayotgan qiyinchiliklarida aqliy faoliyatning turli usullarini mahorat bilan ta'minlaydigan aniq tizim, ketma-ketlikni talab qiladi. [2. 53]

Ta'lim muassasadagi ilk qadamlaridan boshlab birinchi kursning mustaqil ishlarini tashkil etish unga ma'ruzalarni to'g'ri tinglashni va yozishni, ularni idrok qilishni o'rgatish uchun kamayadi; unga amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarida mustaqil ishlashga o'rgatish; insholar tayyorlash, prezentatsiyalar tayyorlash. Mustaqillik darajasi yuqori bo'lgan muhim ish 4-kurs talabalari tomonidan olib boriladi. Ularning tajriba ishlarining natijasi bitiruv malakaviy ishi bo'lib, uni tayyorlash talabdan mutaxassislik bo'yicha ishlash ko'nikmalariga, zarur adabiyotlarni topishga, uni tezda boshqarishga va h.k.larga ega bo'lishni talab qiladi. [3. 137]

O'quv jarayonini uslubiy ta'minlash kompleksini rivojlantirish talabalarning mustaqil ishi samaradorligining muhim shartidir. Bunday kompleks tarkibiga ma'ruza matnlari, o'quv-uslubiy qo'llanmalar, laboratoriya mashg'ulotlari, o'quv mashg'ulotlari elementlari, real ma'lumotlar asosida shakllantirilgan vazifa va topshiriqlar banklari, modellashtirish, o'quv dasturlari va o'zini - o'zi boshqarish dasturlari, o'quv va monitoringning avtomatlashtirilgan tizimlari, elektron ma'lumotlar bazalari kiradi. Bu muammoli o'qishni tashkil etishga imkon beradi, bunda talaba o'quv jarayonining teng ishtirokchisidir.

Talabalarning mustaqil ishlarining samaradorligi ko'p jihatdan uni boshqarishning faol usullari mavjudligi bilan belgilanadi. So'nggi yillarda

nazoratning an'anaviy shakllari –testlar, imtihonlar bilan bir qatorda yangi usullar keng qo'llanilmoqda, ya'ni talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish zamonaviy ta'lim texnologiyalariga asoslangan.[3. 138]

O'qitishning kredit-modul tizimi ko'pincha o'rta maxsus ta'limning zamonaviy amaliyotida bunday texnologiya sifatida qabul qilinadi, bu talaba va o'qituvchiga ta'lim faoliyati sub'ekti sifatida harakat qilish imkonini beradi, ya'ni sherik bo'lish. O'qitishning kredit-modul tizimi talabalarni ko'p bosqichli baholashni o'z ichiga oladi, ammo bu besh balli shkaladan oddiy o'tish emas, balki ob'ektiv ravishda aks ettirish qobiliyati talabalarning individual qobiliyatlarini baholash doirasini kengaytirish. Turli xil individual vazifalar blokini yaratish uchun har birining o'ziga xos "bahosi" bor. Kreditli o'qitishning to'g'ri tashkil etilgan texnologiyasi sizga besh balli baho berish tizimidan boshidanoq chiqib ketishga va unga faqat talabalar tomonidan to'plangan ballar odatiy baholarga (a'lo, yaxshi, qoniqarli, qoniqarsiz) o'tkazilgandan keyingina yakun yasashga imkon beradi. Bundan tashqari, kredit tizimi o'ziga xosligi, mustaqil ish uchun topshiriqlarni bajarish yoki muammolarni hal qilish uchun yondashuvlarning yangiligi uchun qo'shimcha mukofot ballarini o'z ichiga oladi. Talaba darsdan tashqari mashg'ulotlarda (tanlovlarda, konferensiyalarda qatnashish; individual ijodiy topshiriqlarni bajarish, insholar) qatnashish orqali ilmiy reytingini oshirish imkoniyatiga ega. Shu bilan birga, o'z vaqtida ishlashga shoshilmaydigan talabalar salbiy fikrlarni olishlari mumkin. Biroq individual talabalarga dasturni tezroq bajarish tavsiya etiladi. Masalan, agar talaba testdan o'tishga tayyor bo'lsa yoki guruh oldida mustaqil ish yozishga tayyor bo'lsa, unga qo'shimcha ball qo'shishingiz mumkin. Kredit – modul tizimi – bu o'quv jarayonida bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish sifati, rejalashtirilgan mustaqil ishlarning bajarilishi ustidan doimiy monitoring hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 2020 yil 23 sentabrdagi “Ta’lim to’g’risida” gi O’zbekiston Respublikasining O’RQ-637 sonli qonuni
2. Muqimov B. Talabalarni mustaqil ish jarayonida interfaol ta’lim metodlari asosida didaktik kompetensiyasini takomillashtirish (kasb ta’limi yo’nalishlari misolida) // ped. fan. nom. ... diss – T, 2020
3. Janabergenova A. mustaqil ishlarni tashkil etishda axborot texnologiyalarning o’rni // Актуальные вызовы современной науки XXIV международная научная конференция. Ukraina 26-27 aprel 2018 yil. 137-139 bet